

OS BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE LIPOASPIRAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 03/11/2023](#)

THE BENEFITS OF LYMPHATIC DRAINAGE IN THE POSTOPERATIVE PERIOD OF LIPOSUCTION: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10070724

Alyne Vitória Assunção Nunes¹

Amanda de Sousa Miranda Veras²

Ianna Kelly Tinôco Lima³

Prof.^a Dra. Patrícia Lima Ventura⁴

RESUMO

Sabe-se que o resultado estético só é satisfatório quando a preocupação com os cuidados no período pós-operatório tem sido salientada como um importante fator tanto de prevenção a possíveis complicações como de promoção de um resultado estético mais eficaz. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar por meio de uma revisão de literatura integrativa, as evidências científicas dos benefícios da drenagem linfática no pós-operatório de pessoas que realizaram a lipoaspiração. Nessa revisão abrangente da literatura optou-se por método de síntese integrativa,

ordenada e abrangente dos resultados da pesquisa sobre um tópico ou questão específica. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos de diferentes tipos de estudos para conceituar o tema, por meio de dados científicos com publicações integrais, publicados entre 2018 e 2022, em língua portuguesa, nas plataformas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), Scopus (Elsevier) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Por todos os estudos realizados fica claro que todo o procedimento cirúrgico requer cuidados especiais e muita atenção do paciente para entender como descrever os sintomas e da equipe médica para avaliar e atender suas necessidades. Nesse sentido, pode-se perceber neste estudo que a drenagem linfática manual é importante imediatamente ou mais tarde após a cirurgia para reduzir o edema, aliviar a dor, proporcionar conforto ao paciente no pós-operatório e alcançar resultados ideais.

Palavras-chave: Pós-operatório; drenagem linfática; lipoaspiração.

ABSTRACT

It is known that the aesthetic result is only satisfactory when the concern with care in the postoperative period has been highlighted as an important factor both in preventing possible complications and promoting a more effective aesthetic result. Therefore, the objective of this study was to analyze, through an integrative literature review, the scientific evidence of the benefits of lymphatic drainage in the postoperative period of people who underwent liposuction. In this comprehensive literature review, we opted for an integrative, ordered and comprehensive method of synthesis of research results on a specific topic or issue. As inclusion criteria, articles of different types of studies were used to conceptualize the theme, through scientific data with full publications, published between 2018 and 2022, in Portuguese, on the platforms: Latin Literature American and Caribbean in Health Sciences (LILACS), Virtual Health Library (VHL), Medical Literature Analysis and

Retrieval Sistem on-line (Medline), Scopus (Elsevier) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). All articles that did not have this configuration were excluded. From all the studies carried out it is clear that the entire surgical procedure requires special care and a lot of attention from the patient to understand how to describe the symptoms and from the medical staff to assess and meet their needs. In this sense, it can be seen in this study that manual lymphatic drainage is important immediately or later after surgery to reduce edema, relieve pain, provide comfort to the patient postoperatively and achieve optimal results.

Keywords: Postoperative; lymphatic drainage; liposuction.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da evolução humana, o conceito de beleza vem sendo alterado de acordo com padrões cada vez mais exigentes. Atualmente existe uma constante busca pelo corpo perfeito, que tem se tornado possível graças à transformação que a cirurgia plástica proporciona (Muller et al., 2018). Assim, nas últimas décadas, a procura por cirurgia plástica tem aumentado gradativamente, bem como a preocupação com os períodos pré e pós-operatório. Assim, surge um conceito capaz de estabelecer um resultado mais satisfatório em cirurgia plástica não dependendo apenas do planejamento cirúrgico, mas também dos cuidados pré e pós-operatórios (Silva; Marques, 2017).

A lipoaspiração é uma técnica desenvolvida para melhorar a forma do corpo e remover a gordura localizada, que seria difícil de ser removida apenas com exercícios e dieta (Silva; Souza, 2020). É uma técnica que envolve a remoção cirúrgica da gordura subcutânea, realizada através de uma cânula de pressão negativa que é introduzida através de uma pequena incisão na pele. Esse processo cirúrgico pode causar diversas complicações, como: edema, manchas na pele decorrente de extravasamento de sangue, correção insuficiente da lipodistrofia, úlceras,

necrose, infecções locais, dermatites de contato, cicatrizes inestéticas etc. (Rocha e Meija, 2021).

Os sintomas causados no pós-operatório podem ser minimizados, principalmente, quando há atendimento especializado como drenagem linfática manual, fazendo com que haja uma rápida redução do hematoma, e promovendo a formação de novos vasos sanguíneos. A drenagem linfática é uma técnica de massagem destinada a promover a melhora da função do sistema linfático através de movimentos precisos, lentos, rítmicos e leves que seguem o trajeto dos vasos linfáticos presentes na superfície (Rocha e Meija, 2021).

Nesse interim, a drenagem linfática é amplamente utilizada e recomendada pelos profissionais, pois, proporciona uma assistência de qualidade aos pacientes. Além disso, a drenagem linfática é conhecida por eliminar toxinas, promover a remoção de ativos cosméticos, aumentando a circulação das lesões para evitar fibrose e edema, libera serotonina e endorfina diminuindo a sensação de dor (Oliveira, 2019).

Atualmente, muitas pessoas estão preocupadas com os padrões de beleza que são impostos pela sociedade. Desse modo, o presente estudo tem como justificativa a necessidade de mostrar os benefícios da drenagem linfática e do profissional de estética no pós-operatório da lipoaspiração, tendo em vista que é um dos procedimentos mais utilizados pelas pessoas que desejam obter o corpo perfeito. Logo, este estudo possui uma abordagem positiva para novos estudos, no qual propõe a análise sobre os benefícios que a drenagem linfática oferece no pós-operatório de lipoaspiração.

Sabe-se que o resultado estético só é satisfatório quando a preocupação com os cuidados no período pós-operatório tem sido salientada como um importante fator tanto de prevenção a possíveis complicações como de promoção de um resultado estético mais eficaz. Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar por meio de uma revisão de literatura integrativa,

as evidências científicas dos benefícios da drenagem linfática no pós-operatório de pessoas que realizaram a lipoaspiração.

2. METODOLOGIA

A metodologia consiste em detalhar o processo de construção de um trabalho, ou seja, é o método que utiliza-se uma pesquisa onde se busca descrever o tipo de pesquisa e todos os recursos utilizados que objetivam no sentido de se obter os resultados do estudo, como livros, artigos, sites de internet e outros que se considerem importantes na abordagem do tema proposto (Ercole; Melo; Alcoforado, 2014).

Esta é uma revisão abrangente da literatura que inclui uma análise de pesquisas relevantes que apoiam a tomada de decisão e a melhoria da prática, integrando o estado do conhecimento, além de identificar lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas. Esse método de pesquisa permite a síntese de diversos estudos publicados e permite tirar conclusões gerais em áreas específicas de pesquisa (Prodanov, 2013).

Nessa revisão abrangente da literatura optou-se por método de síntese integrativa, ordenada e abrangente dos resultados da pesquisa sobre um tópico ou questão específica. Dessa forma, os pesquisadores podem elaborar revisões abrangentes com diferentes finalidades e podem se concentrar em definições conceituais, revisões teóricas ou análises metodológicas de estudos inseridos em um tema específico. (Prodanov, 2013).

Nesse sentido, a estratégia utilizada identificou 47 artigos, sendo: LILACS (7), BVS (8), MEDLINE (4), ELSEVIER (6) e SciELO (22). Dentre esses 30 foram considerados elegíveis para uma análise detalhada. Todavia, somente 5 estudos, obtinham os critérios aptos para a revisão integrativa. Foram adicionados estudos relevantes das referências bibliográficas dos artigos aptos, bem como também de outras fontes. O processo de análise de aptidão passou por uma etapa de avaliação dos artigos, com a

identificação de temas associados ao propósito da pesquisa: tipos de drenagem; tempo de utilização; tempo de pós-operatório; frequência.

Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos de diferentes tipos de estudos para conceituar, caracterizar e exemplificar a seguinte problematização: “quais os benefícios da drenagem linfática nos pós-operatório de lipoaspiração descrito na literatura? por meio de dados científicos com publicações integrais, buscando por artigos mais atuais, para trazer veracidade a pesquisa, publicados nos últimos 5 anos, ou seja, entre 2018 e 2023, em língua portuguesa e inglesa.

Nesse sentido, foram excluídos todos os artigos que não tenham o inglês como língua matriz, além de artigos configurados como revisão de literatura, pesquisas que não tenham dados conclusivos e estudo que realizaram experiências em animais.

A relação dos dados foi realizada por bancos de dados online, através de artigos científicos, utilizando os descritores: “Pós-operatório;” “Drenagem linfática”; Lipoaspiração”, nas plataformas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), Scopus (Elsevier) e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

3. RESULTADOS

A pesquisa eletrônica foi realizada, por meio da estratégia citada anteriormente, onde foram encontrados 47 artigos. Após a revisão dos textos completos dos artigos, foram elegíveis 05 artigos, os artigos elegíveis foram inclusos nessa revisão integrativa da literatura.

Figura 1 – Fluxograma de identificação dos estudos por meio de bancos de dados e registros.

Fonte: adaptado de PRISMA, 2020.

No que cerne aos resultados, foi realizada a análise dos 05 artigos selecionados de acordo com eixos temáticos, dividindo-os em categorias de discussão. Os artigos elencados através do levantamento nas bases de dados estão representados no quadro 01, abaixo:

Quadro 01: Artigos Científicos

C	A	A	TÍTULO	OBJETIVO DO ESTUDO	METODO	RESULTADOS PRINCIPAIS
OND	NO	UTORES				
A1	20	Per	Efeito da	Avaliar o efeito da	Um estudo piloto, onde a amostra foi composta por seis	Foi observado que os participantes do

	20	ra et al.	liberação miofascial em fibrose no pós-operatório de lipoaspiração em abdome: um estudo piloto	liberação miofascial na redução de fibrose em PO de lipoaspiração.	participantes em PO de lipoaspiração (média de 55,17 dias) que apresentavam fibroses na região do abdome, sendo divididas em dois grupos, o experimental recebeu a técnica de liberação miofascial no abdome e o controle recebeu a técnica de drenagem linfática manual. Nos grupos foram realizadas cinco sessões de 60 minutos de duração. A avaliação da fibrose foi realizada por meio do protocolo PANFIC, do ultrassom de imagem (US), da fotodocumentação do questionário de satisfação. As avaliações foram realizadas por um pesquisador cego em relação à intervenção realizada.	grupo experimental apresentaram diminuição dos níveis de fibrose, redução das medidas do tecido subcutâneo pelo US de imagem e melhora perceptível do aspecto da fibrose pela fotodocumentação e pelo questionário de satisfação.
A2	20	Fer	Os bene	O objetivo	Foi realizada a ficha de avaliação	Os resultados alcançados com

2 3	re ir a, et al.	fícios da dren age m linfáti ca assoc iado com a eletr otera pia no pós- oper atóri o de lipoa spira ção: relat o de caso	desse Relato de Caso foi descrev er à experiê ncia acadêm ica em campo de estágio de na Clínica Escola de Fisiotera pia com uma pacient e com 7 dias de pós operató rio de lipoaspi ração em região de abdôm en e culote.	fisioterapêutica e traçada as condutas de intervenção, as quais foram drenagem linfática e uso de ultrassom nas regiões da cirurgia, o indivíduo foi submetido à 12 sessões com duração de 50 minutos, sendo 1 vez por semana.	o tratamento fisioterapêutico foram: Eliminação do edema, perda de peso, boa cicatrização e diminuição da perimetria do abdômen.
--------	-----------------------------	---	--	---	---

A 3	2 0 2 0	R e b e l a t o	Os bene fícios da dren age m linfáti ca man ual no pós cirúr gico de lipoa spira ção	O objetivo deste trabalho consiste , através de um estudo de caso, expor os benefíci os que a DLM trás ao corpo sendo utilizad a no pós- operató rio da lipoaspi ração.	Para realização desta pesquisa, baseou-se em um procedimento estético cirúrgico realizado pela Doutora Luísa Magalhães Ramos, cirurgiã plástica, no ano de dois mil e dezenove.	Acredita-se que o pós-cirúrgico depende de cada pessoa, cada organismo e também do volume de gordura que é retirado. Após dez dias de pós, com o início das drenagens com uma especialista em pós-cirúrgico, a drenagem em si diminui muito a dor, o edema e os hematomas vão reduzindo com o passar dos dias. A drenagem tem um papel importantíssim o no pós cirúrgico, que deve ser bem feito e com uma profissional capacitada, pois é ele que determina
--------	------------------	--------------------------------------	--	---	---	---

						muito como vai ser o resultado final da cirurgia.
A 4	2 0 2 2	Ni es p o Fisiot d erapê zi n sk i, G as s n er	Trata ment o Fisiot erapê utico no pós oper atóri o de abdo mino plasti a, lipoa spira ção e mast opexi a com próte se: Um estu do de caso	Salienta r a importâ ncia do tratame nto no pós- operató rio das cirurgia s plástica s de abdomi noplasti a e lipoaspi ração.	Estudo de caso de paciente R.R, do sexo feminino, 36 anos, submetida à cirurgia plástica de abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia com prótese, no dia 19/02/2022 onde foi colocado dreno, ficando com o mesmo até dia 26/02/2022 (7 dias). Iniciou o pós-operatório no dia 21/02/2022 apresentando necrose tecidual em mamilo direito, e finalizou no dia 29/04/2022. Foram realizadas 30 sessões de fisioterapia pós-operatória com duração de 1h cada sessão, com objetivo de voltar à circulação sanguínea em mamilo direito, reduzir edema, melhorar o aspecto da	Neste estudo de caso observou-se a recuperação dos tecidos, melhora na sensibilidade do abdome, cicatrização do mamilo direito, diminuição da fibrose e melhora da mobilidade na paciente. Concluiu-se que a melhora do quadro da paciente ocorreu devido à aplicação de recursos terapêuticos manuais e eletroterapia atuando na potencialização dos resultados, fazendo com que a mesma

					<p>cicatriz e da fibrose que aparece durante o processo de cicatrização, conseqüentemente diminuindo a dor e melhorando a qualidade de vida da paciente durante o pós-operatório.</p>	<p>retorne o mais breve possível as suas atividades de vida diária.</p>
A 5	2 0 2 0	S a nt os	<p>Tratamentos estéticos utilizados após cirurgias plásticas em mulheres de Tubarão – SC</p>	<p>Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar a prática de tratamentos estéticos como a drenagem linfática, utilizada após cirurgias plásticas em</p>	<p>Pesquisa de abordagem transversal, exploratória e quantitativa. Foram amostradas 25 mulheres de Tubarão, Santa Catarina, por conveniência. Como instrumentos para coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado para coletar informações referentes aos tratamentos utilizados no pós operatório das cirurgias plásticas.</p>	<p>Verificou-se que a maioria das mulheres não realizaram tratamento estético para auxiliar na cicatrização. Aquelas que realizaram o tratamento, utilizaram a drenagem linfática manual, ultrassom e massagem. Algumas participantes apresentaram complicações pós-cirúrgicas, tais como</p>

				mulheres de Tubarão – SC.		edema, fibrose, hematoma, equimose, infecção e deiscência cicatricial, porém nem todas as mulheres procuraram tratamento estético para auxiliar na cicatrização.
--	--	--	--	---------------------------	--	--

Fonte: Autoria própria (2023).

Diante da seleção dos artigos apresentados nos resultados acima, será realizada a discussão com base nos os benefícios da drenagem linfática nos pós-operatório de lipoaspiração.

4. DISCUSSÃO

Segundo o artigo (A1), existem diversos recursos disponíveis para reconstrução tecidual e tratamento de fibrose, incluindo drenagem linfática manual (DLM) e liberação miofascial. A DLM consiste em posições e movimentos específicos das mãos que estimulam o sistema linfático e ajudam a redirecionar e aumentar o fluxo linfático. No pós-operatório, esta é uma técnica usada para melhorar o edema em áreas do corpo onde os vasos sanguíneos e os nervos foram danificados pela cirurgia. Quando aplicado em pacientes no pós-operatório, esse método pode melhorar muito o edema e o desconforto, além de ajudar a restaurar a sensibilidade local da pele. Há evidências de que a DLM é eficaz no tratamento da fibrose quando combinada com outro recurso de tratamento, mas não

foram encontrados estudos que avaliassem a eficácia desta técnica isoladamente.

No artigo (A1) na perspectiva das pesquisas realizadas, participaram do estudo seis mulheres com idade média de $30,83 \pm 4,54$ anos e idade pós-operatória média de $55,17 \pm 26,17$ dias. As medidas foram feitas em milímetros por meio de ultrassonografia pré e pós-intervenção. No grupo controle, a redução máxima do tecido subcutâneo foi de apenas 2,42%. No mesmo grupo, foi observado aumento da espessura do tecido subcutâneo na região infra umbilical direita dos participantes 1 e 3 e na região infra umbilical esquerda dos participantes 1 e 3. Pode-se observar que a espessura do tecido subcutâneo sob o cordão umbilical de todos os participantes do grupo experimental diminuiu em ambos os lados, sendo a diminuição máxima de 27,79% e a diminuição mínima de 3,59%.

O Artigo (A1) ainda demonstra que os resultados do estudo do indicam que a liberação miofascial tem efeito terapêutico superior à drenagem linfática em termos de nível e aparência de fibrose, espessura do tecido subcutâneo e satisfação corporal após cirurgia de lipoaspiração. Este é o primeiro estudo a demonstrar a superioridade das técnicas de liberação miofascial sobre as técnicas de drenagem linfática na fase pós-lipoaspiração.

No entanto, o artigo (A2) afirma que após 12 sessões foi observada melhora do estado geral do paciente na avaliação final, com redução da visão abdominal, perda de peso e boa cicatrização por meio da drenagem realizada de forma manual. O exame do campo visual do paciente melhorou significativamente após a aplicação da drenagem linfática associada ao ultrassom. Em termos de peso, ele perdeu aproximadamente 2.700 quilos, ou 5% do peso inicial. A avaliação subsequente também mostrou resultados significativos na faixa de medição de 3 a 6 cm.

Nesse sentido, o artigo (A3) selecionou como amostra uma paciente jovem do sexo feminino que desejava eliminar gordura no abdômen e flancos e aumentar o volume das nádegas. Também foi realizada cirurgia para corrigir cicatrizes no abdômen do paciente.

Em confronto, o artigo (A3) demonstra que o paciente foi submetido à drenagem linfática para diminuir o impacto do procedimento, pois a retenção de líquidos é comum. Alguns médicos recomendam a realização de drenagem linfática vinte e quatro horas após a cirurgia. DLM é o primeiro e na verdade o único programa que pode ser executado em tão pouco tempo. Porém, a área pós-operatória é uma área vulnerável porque está danificada. O mais comum é esperar de seis a dez dias, opção escolhida pelos pacientes.

É válido ressaltar também que o artigo (A3) observa que após a cirurgia tudo é muito individual, assim como cada organismo e a quantidade de gordura retirada. Uma média de dez dias depois, o paciente iniciou a drenagem sob orientação de especialistas pós-operatórios. Para o autor a drenagem em si reduziu bastante a dor, o edema e os hematomas, e a dor, o edema e os hematomas também diminuíram gradualmente ao longo do tempo.

O artigo (A3) ainda coloca em pauta os recursos que se tornam eficazes onde é claramente crítico reduzir o edema induzido cirurgicamente através da fisioterapia cutânea funcional, e considera-se que as técnicas de drenagem linfática devem ser iniciadas no primeiro dia pós-operatório para evacuar e evacuar a rede ganglionar e os vasos linfáticos, somente dentro da área da zona edematosa com forma de estimular as anastomoses linfáticas.

Em contraponto ao Artigo (A2), a orientação observada no Artigo (A3) é a necessidade da drenagem linfática no pré-operatório, entendendo que não somente retira o excesso de líquido proveniente da maior filtração, na visão do autor, para obter desde o princípio a prevenção de complicações

deve ser iniciada no mínimo 1 semana antes da cirurgia em dias alternados, sendo que a última sessão deverá ocorrer na véspera da cirurgia.

No artigo (A4) é realizado um estudo de caso de uma paciente do sexo feminino, 36 anos, submetida a procedimentos de cirurgia plástica, incluindo abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia. A fisioterapia pós-operatória foi realizada 30 vezes, cada uma com duração de 1 hora, com o objetivo de restabelecer a circulação sanguínea no mamilo direito, reduzir o edema e melhorar cicatrizes e fibroses ocorridas durante o processo de cicatrização, reduzindo a dor e melhorando os sintomas. Qualidade de vida do paciente no pós-operatório.

Diante disso, no Artigo (A4) visou trazer uma perspectiva diferente, porém corroborando com a ideia dominante de que a fisioterapia com drenagem linfática manual pode ajudar a reduzir esses eventos clínicos, acelerar o processo de recuperação por meio de cuidados pré e pós-operatórios, prevenir e controlar complicações comuns e obter resultados cosméticos mais satisfatórios, além de focar na recuperação para prevenir complicações. Comprovando que a drenagem linfática manual traz muitos benefícios após a cirurgia, melhorando o edema e a dor e trazendo mais alívio e tranquilidade ao paciente, o que é fundamental principalmente nos primeiros dias, quando os sintomas são mais intensos.

No caso do artigo (A5), é posta a perspectiva dos problemas que podem ser ocasionados pós-cirurgia, a amostra foi composta por n = 25 participantes entrevistados em março de 2020. A presença de complicações após a cirurgia plástica foi analisada por meio de um questionário listando os principais tipos de cirurgia plástica. Quais tratamentos pós-operatórios estão disponíveis e diagnosticam os duração dessas intervenções.

Ainda tomando como exemplo o item (A5), este estudo demonstra as implicações que ocorrem com mulheres não recebeu tratamento estético

após a cirurgia, proporcionando problemas posteriores. Aqueles que realizaram tratamento utilizaram drenagem linfática manual, ultrassom e massagem. Algumas participantes apresentaram complicações pós-operatórias como edema, fibrose, hematoma, hematomas, infecção e deiscência cicatricial, mas nem todas as mulheres procuraram tratamentos cosméticos para auxiliar na cicatrização.

Portanto, a drenagem linfática é uma técnica realizada por profissionais qualificados e muito eficazes antes e depois da cirurgia de lipoaspiração para reduzir o edema, aliviar a dor, proporcionar diversos benefícios e conforto ao paciente após a cirurgia e prevenir. É iniciado, ocorre a cicatrização e recuperação mais rápidas, o que proporciona aos pacientes submetidos à cirurgia plástica drenagem linfática para todos esses objetivos. Portanto, este artigo descreve os benefícios e a eficácia da drenagem linfática no período pré e pós-lipoaspiração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se neste estudo que a drenagem linfática manual é importante imediatamente ou mais tarde após a cirurgia para reduzir o edema, aliviar a dor, proporcionar conforto ao paciente no pós-operatório e alcançar resultados ideais. Com base nas variáveis apresentadas neste estudo, ressalta-se que é de extrema importância e necessidade a realização de novos estudos utilizando amostras mais homogêneas e aplicando apenas a drenagem linfática manual para obter benefícios confiáveis desta técnica aplicada no pós-operatório.

Os principais benefícios encontrados nos estudos de caso observados quanto à utilização dessas modalidades de terapia manual são a estimulação do sistema linfático através do aumento da circulação linfática, acelerando a remoção de resíduos bioquímicos dos tecidos corporais e aumentando a vitalidade dos fluidos corporais, promovendo assim a vitalidade dos fluidos corporais mencionados na maioria dos artigos discutidos, reduzindo o edema. Fica claro o quão importante é a

drenagem linfática não só para a lipoaspiração, mas também para outros procedimentos cirúrgicos como cirurgia plástica, abdominoplastia etc. Em alguns casos, pacientes submetidos à lipoaspiração de tronco podem observar outros aspectos positivos relacionados à drenagem linfática, obtendo resultados satisfatórios em termos de dor, inchaço e linfedema após o início da drenagem linfática no pós-operatório.

REFERÊNCIAS

BENVENUTTI, L; TOKARS, E. A importância da drenagem linfática manual no pós-operatório de abdominoplastia. **Rev. Fisioterapia Ser**, v.4, n.1, 2017.

CAMARGO, E. et. al. Efeito Agudo da Drenagem Linfática Manual sobre a Natriurese e Lipólise de Mulheres Jovens. **Rev. International Journal of Cardiovascular Sciences**. v. 17, n.3, 2018.

COSTA E, MEJIA D. Métodos terapêuticos dermato-funcionais no pós-operatório de abdominoplastia e lipoaspiração. **Acta Paulista**, v.3, n.3, 2016.

ERCOLE, F. F; MELO, L. S; ALCOFORADO, C. L. C. **Revisão Integrativa versus Revisão Sistemática**. [s. l.], janeiro/março 2014.

FAGUNDES, Juliana Oliveira; CASTRO, Fabiana Rodrigues; DE OLIVEIRA BAHIA, Flávia Almeida. **A importância da drenagem linfática no pós-operatório de Lipoaspiração**. 2021.

FERREIRA, Gislaine Silva Cardoso et al. Os benefícios da drenagem linfática associado com a eletroterapia no pós-operatório de lipoaspiração: relato de caso. **REVISTA SAÚDE MULTIDISCIPLINAR**, v. 15, n. 2, 2023.

FRANÇA, I. C; et al. Eficácia da técnica de massagem modeladora para redução de adiposidades e do fibro edema gelóide. **Atas de Ciências da Saúde**, São Paulo, v.4, n.2, 2016.

MAIA, Kharen dos Santos. Tratamentos estéticos utilizados após cirurgias plásticas em mulheres de Tubarão-SC. **Tecnologia em Cosmetologia e Estética-Tubarão**, 2020.

MELO, J; et al. Consumo da cirurgia plástica através da vaidade. **Cadernos cajuína**. v. 3. n. 2., 2017.

NIESPODZINSKI, Milena; GASSNER, Jaqueline. **Tratamento Fisioterapêutico no pós operatório de abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia com prótese: Um estudo de caso**. 2022.

PEREIRA, Daniela Sobral et al. Efeito da liberação miofascial em fibrose no pós-operatório de lipoaspiração em abdome: um estudo piloto. **Revista interdisciplinar ciências médicas**, v. 4, n. 1, p. 55-61, 2020.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REBELATTO, Monique. **Os benefícios da drenagem linfática; de lipoaspiração, no pós-cirúrgico**. Faculdades Magsul. 2020.

SILVA CARDOSO FERREIRA , G. .; PIRES, . C. M. C. .; RICARDO BENITES BERTASSO, .; SANTOS GOMES, . Os benefícios da drenagem linfática associado com a eletroterapia no pós-operatório de lipoaspiração: relato de caso. **REVISTA SAÚDE MULTIDISCIPLINAR**, [S. l.], v. 15, n. 2, 2023.

1 Acadêmica do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. E-mail: nunesalyne46@gmail.com.

2 Acadêmica do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. E-mail: mirandaamandav@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil